

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال جسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"

The efforts of Imam Al-Maqri (died 758 AH) in serving the Maliki school through his book "Amal min Tabb liman Habb"

أ.د. حياة كتاب

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة المسيلة ، الجزائر

ط.د. سعيدة عكسه

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة المسيلة ، الجزائر

ملخص:

يعد المذهب المالكي أكثر المذاهب تأصلا في منطقة المغرب العربي منذ قرون طويلة؛ فقد حظي فيها بالاهتمام سواء بمدارسته أو بتدريسه ولا يزال الأمر كذلك إلى وقتنا الحاضر، إذ برز فيه الكثير من العلماء منهم من وصلتنا مؤلفاتهم وذاع صيتهم بسببها ومنهم من اندثرت مؤلفاته واضمحلت اسمه معها.

وفي هذه الدراسة نحاول إبراز ما بذله الإمام المقري رحمه الله من جهود في خدمة المذهب المالكي، من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"، والذي يعتبر من أهم مؤلفات الإمام، خصوصا من ناحية القواعد الفقهية و الأصولية، حيث توصلنا فيه إلى أن الإمام المقري رحمه الله بسبب علمه الغزير الذي حباه الله به قربه سلطان الدولة المرينية منه بل وجعله قاضي القضاة في الدولة، ويستشير في أمور كثيرة، ثم إن اهتمام طلبه العلم بكتبه وبدراستها خاصة كتب الفقه والقواعد الفقهية منها، زاد من مكانة هذا العالم بين علماء المذهب المالكي. إضافة إلى أن السلاطين في ذلك العصر كانوا يقربون منهم العلماء ويجعلون لهم مكانة خاصة، حتى وصل بهم الأمر إلى بناء مدارس وزوايا لهم لنشر العلم، وهذا يدل على حبه وتقديرهم للعلم وسعيهم لنشره تطبيقا لتعاليم الدين الإسلامي.

وفي سبيل إنجاز هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ويظهر ذلك من خلال تتبع المادة التاريخية المتعلقة بحياة الإمام، وما يتعلق بالعصر الذي عاش فيه، بوصف حياة وشخصية الإمام المقري العلمية والفكرية، وكذا إبراز مكانته بين علماء المذهب المالكي ومدى مساهمته في خدمته، بالإضافة إلى قراءة في كتاب "عمل من طب لمن حب".

الكلمات المفتاحية: الإمام المقري، المذهب المالكي، كتاب "عمل من طب لمن حب".

مقدمة:

نشأ المذهب المالكي على يد الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة وانتشر على يد تلاميذه في مختلف الأمصار حتى تطور تدريسه من حلق إلى مدارس كبرى، وتعد منطقة المغرب العربي من المناطق التي نالت شرف تدهبها بمذهب هذا العالم الجليل، والتي بدورها حافظت على منهج الإمام في استخراج الأحكام للمسائل، بل وأنتجت أجيالا وعلما أفاضوا بسبب دعم سلاطينها للعلم والعلماء، خاصة في زمن تراجع وتلاشي فيه نور العلم في الكثير من أقطار الدول الإسلامية كإفريقيا والهند.

فمدينة تلمسان من بين المدن التي حملت شعلة العلم وأخرجت علماء كان لهم الأثر الكبير في تنشيط الحركة العلمية في المنطقة وذلك من خلال التدريس والخطابة والتحديث والفتوى والتأليف، والإمام أبو عبد الله المقرئ المتوفى في حدود سنة 758هـ من العلماء البارزين في هذه المنطقة، وكان له الأثر البارز في خدمة المذهب المالكي من خلال كتبه ومؤلفاته وتدريسه في فترة معاصرتهم لدولتين عظيمتين في المنطقة هما الدولة الزيانية في المغرب الأوسط والدولة المرينية في المغرب الأقصى.

من هنا جاءت الإشكالية التالية: كيف ساهم الإمام المقرئ في خدمة مذهب الإمام مالك من خلال كتاب عمل من طب لمن حب؟ وتنبثق عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية تتمثل في:

– كيف كانت حياة الإمام المقرئ العلمية؟

– ما هي أهم مؤلفاته؟

– ما هي أهم الخصائص التي يتميز بها كتاب "عمل من طب لمن حب"؟

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضوع في الجهود التي قدمها الإمام المقرئ لطلبة العلم خاصة وللمذهب المالكي عامة، من خلال سعيه لنشر العدل حين تولى مهمة القضاء لحل النزاعات بين العامة، وتقلد منصب الإفتاء ونشر العلم حين تولى التدريس والتأليف، فذاع صيته واجتمع حوله طلبة العلم للأخذ مما عنده سواء مشافهة أو بدراسة مؤلفاته.

أهداف الموضوع:

يهدف الموضوع إلى إبراز مكانة الإمام المقرئ بين علماء المذهب المالكي من خلال مؤلفاته، وكذا أهم الجهود التي بذلها في سبيل نشر العلم عامة والحفاظ على منهج الإمام مالك، ونشر طريقته في الفتاوى والأصول.

المنهج المتبع في إنجاز البحث:

لإنجاز هذا البحث اعتمادنا المنهج الوصفي التحليلي، ويظهر ذلك من خلال تتبع المادة التاريخية المتعلقة بحياة الإمام، وما يتعلق بالعصر الذي عاش فيه، بوصف حياة وشخصية الإمام المقرئ العلمية والفكرية، وكذا إبراز مكانته بين علماء المذهب المالكي ومدى مساهمته في خدمته، بالإضافة إلى قراءة في كتاب "عمل من طب لمن حب".

خطة البحث: لدراسة الإشكالية التي تم طرحها تم تقسيم البحث إلى: مطلبين؛ المطلب الأول معنون بـ: حياة الإمام أبو عبد الله المقرئ التلمساني المتوفى سنة (758هـ). وقد تناولنا فيه مولده ونشأته، حياته العلمية، وفاته وآثاره العلمية.

والمطلب الثاني عنوانه: الفكر الأصولي للإمام المقرئ من خلال كتاب "عمل من طب لمن حب"؛ ويتضمن التعريف بالكتاب ومنهج المقرئ في تأليفه وبعض القواعد الأصولية الواردة في هذا الكتاب.

وخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها.

المطلب الأول: حياة الإمام أبو عبد الله محمد المقرئ التلمساني المتوفى (758هـ).

أولاً: حياته وعلمه⁽¹⁾.

هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقرئ التلمساني أبو عبد الله، ينتسب إلى قرية مقرة إحدى قرى بلاد الزاب تقع بضواحي ولاية المسيلة سكنها أجداده ثم انتقلوا إلى تلمسان، لم يعلم تاريخ ميلاده بالتحديد فقد ذكر أنه عاش في عهد الملك أبو حمو موسى الثاني، وولايته كانت في من 706هـ إلى سنة 716هـ.

نشأ الإمام المقرئ محبا للعلم منذ صغره فقد كانت أسرته ميسورة الحال وهذا ما ساعده على التفرغ للعلم مبكرا رحل إلى المشرق وبلاد الشام وبيت المقدس، وفاس فالتقى بأكابر العلماء وتعلم على عدد وافر من علماء عصره من أبرزهم أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن الإمام (ت 743هـ) وأخوه أبو موسى (ت 749هـ)،⁽²⁾ وأبو موسى عمران بن يوسف المشدالي (ت 745هـ)⁽³⁾، كما تتلمذ على يده عدد لا بأس به من العلماء نذكر منهم أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب (ت 776هـ)⁽⁴⁾، وعبد الرحمان بن خلدون (ت 807هـ)، أبو إسحاق الشاطبي (ت 867هـ) وغيرهم من العلماء من استفادوا من علم الإمام المقرئ.

(1) ينظر: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت: 1360هـ)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1424هـ-2003م، (230/1)، وأبو القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي، ابن سيدي إبراهيم الغول، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيبير فونتانة، الجزائر، (د.ط.)، (1324هـ-1906م)، (500-493/2)، وعادل نويض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويض للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط 2، 1400هـ/1980م، (ص 180). وأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنيكتي السوداني، أبو العباس (ت: 1036هـ)، نيل الانتباه بتطريز الديباج، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكتاب، طرابلس، ط 2، 2000م، (ص 249-245).

(2) أبو زيد عبد الرحمان، وأبو موسى، ابنا الإمام التنسي- البرشكي، عرفا بابني الإمام وأكبرها أبو زيد، اشتبرا بالرسوخ في العلم والاجتهاد وصفها ابن الخطيب بأنها "علما تلمسان الشانخان وعلماها الراسخان". ينظر: لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته حواشيه: حمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 1394هـ/1974م، (200/2)، وابن مريم المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986م، (ص 123-127)، و محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، (220/1).

(3) هو أبو موسى عمران المشدالي البجائي الأصل، التلمساني الدار، من كبار فقهاء المالكية، كان كثير الاتساع في الفقه والجدل، نشأ بجاية، وأقام بتلمسان حيث درس بها الحديث والفقه والفرائض والمنطق والجدل، له مقالة مفيدة في "اتخاذ الركاب من خالص الفضة" وفتاوى نقل منها في "المعيار" وفي "الدرر المكنونة" للمازوني، توفي رحمه الله عام 745هـ. ينظر: مخلوف، شجرة النور الزكية، (220/1)، الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، (80-78/1)، ونويض، معجم أعلام الجزائر، (ص 126).

(4) هو أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب الأديب المؤرخ، صاحب الفنون المتنوعة والتأليف المتعددة، أخذ عن أعلام عصره، وألف نحو ستين كتابا منها: الإحاطة في أخبار غرناطة، كتاب ألفية الأصول، الكتيبة الكامنة، كما كانت له إسهامات في الطب منها كتابه البيطرة في محاسن الخيل وغيرها، توفي شهيدا بفاس عام 776هـ. ينظر: أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1388هـ/1968م، (ص 7، 8)، والونشريسي، ألف سنة من الوفيات، مصدر سابق ص (192). و محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، (ص 230).

ثانيا: وفاته وآثاره العلمية.

اختلف العلماء المحققون في تاريخ وفات الإمام المقرئ فمنهم من ذكر أنه توفي سنة 757هـ، ومنهم من ذكر أنه توفي سنة 758هـ، ومنهم من قال أنه توفي سنة 759هـ⁽⁵⁾. فهما كان العمر الذي عاشه فإنه خلف آثارا علمية جليلة الشأن وعظيمة القدر، في التوحيد والتفسير والفقه والأصول والنحو والأدب والمنطق وغيرها، نذكر من هذه المؤلفات⁽⁶⁾: "عمل من طب لمن حب"؛ وهو كتاب في الحديث والقواعد الفقهية، اشتمل على أحاديث الأحكام، والكليات الفقهية، والقواعد الحكمية تضمنت قواعد فقهية وأخرى أصولية، "قواعد المقرئ"، "المحاضرات"؛ وهو مؤلف يشتمل على فوائد وحكايات لبعض العلماء نقلها المقرئ الحفيد⁽⁷⁾ في "فتح الطيب"، كما كانت له العديد من الفتاوى نقلها الونشريسي⁽⁸⁾ في المعيار.

المطلب الثاني: فكره الأصولي من خلال كتاب "عمل من طب لمن حب".

أولا: التعريف بالكتاب:

يعتبر كتاب "عمل من طب لمن حب" من أهم ما ألف الإمام المقرئ رحمه الله في الكليات الفقهية والقواعد الأصولية، وعنوان الكتاب مثال عربي قديم يقال فيمن يلبس منه الإتيان في الشيء، فقولهم اصنعه صنعة من طب لمن حب، أي اصنعه صنعة حاذق لمن يحبه⁽⁹⁾.

فأراد المقرئ رحمه الله أن يقوم بدور الطبيب الحاذق من أجل مداواة ومعالجة ابن خاله مما ألم به⁽¹⁰⁾، وهذا ما يبينه بنفسه في مقدمه الكتاب ذكرا سبب تأليفه له، إذ يقول رحمه الله «...وكان الذي أثار عزمي إليه وحمل همي عليه أي رأيت محل ولدي بل خلاصتي، وبقيّة من يعز علي كبدي من قرابتي، الصغير سنا، الكبير إن شاء الله سناء المرجو من رب العزة أن يجعل منه للسلف ذكرا جديدا وثناء عليا بن خالي ومحل والدي الشيخ الصالح، ذي النفس الزكية والعقل الراجح، أي عبد الله محمد بن عمر المقرئ ولع بكتاب "الشهاب"، وشرع

(5) ينظر: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت: 1167هـ)، ديوان الإسلام، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1990م، (227/4). محمد عبد الحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحّي الكتاني (ت: 1382هـ)، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيوخ والمسلسلات، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1982م، (682/2). أحمد بابا التنبكي، نيل الابتهاج، (1/421).

(6) المقرئ، القواعد، تحقيق احمد بن عبد الله بن حميد، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ص(72-79).

(7) هو شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد المقرئ، الرحالة العارف بالسير وأحوال الرجال، المتفنن في العلوم الحامل راية المنثور والمنظوم، المحقق المطلع الزاهد الورع، كان شديد الذكاء والحفظ، أديبا محاضرا محدثا ومؤلفا، من مؤلفاته: فتح الطيب وأزهار الرياض والنفحات العبرية في نغل خير البرية وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة وحاشية على مختصر خليل وفتح المتعال في أوصال النعل النبوية وقطف المهتمصر- في أخبار المهتمصر- وغيرها، توفي بمصر- في جادى الآخرة سنة 1041هـ. ينظر: مخلوف، شجرة النور الزكية، (1/434-436).

(8) هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي- التلمساني ثم الفاسي؛ العلامة العمدة المحصل الفهامة المحقق المطلع حامل لواء المذهب، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم أبي الفضل العقباني وولده أبي سالم وحفيده محمد بن أحمد العقباني وغيرهم. وتتلذذ على يده ابنه عبد الواحد وأبو زكريا السوسي ومحمد بن عبد الجبار الوردغري وغيرهم. ألف المعيار في اثني عشر- مجلداً جمع فإوعى وأقى على كثير من فتاوى المتقدمين والمتأخرين وله تعليق على ابن الحاجب الفرعي وغيره. توفي في صفر سنة 914هـ [1508 م]. ينظر: مخلوف، شجرة النور الزكية، (1/397).

(9) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، عمل من طب لمن حب، وبليه كليات المسائل الجارية عليا الأحكام للمكناسي، تحقيق أي فضل بدر بن عبد الله الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م، (ص11).

(10) نفسه (ص11-12).

يتكلم ببعض ألفاظه بين صبيان الكتاب، فخشيت أن لا يرجع عليه العناء بكبير فائدة، و رأيت أن غير ذلك النحو من جنسه أجزأ، بل أجزل له منه عائدة فوضعت هذا الكتاب، راجيا له فيه النفع ولي الثواب...»⁽¹¹⁾.

ويقول رحمه الله مادحا كتابه في هذه الآيات الشعرية :

هذا كتاب بديع في محاسنه ضمنته كل شيء خلته حسنا

فكل ما فيه إن مر اللبيب به ولم يشم عبيرا شام منه سنا

فخذ واشدد به كف الضنين وذد حتى تحصله عن جفئك الوسنا⁽¹²⁾

كما يقول حفيده المقرئ واصفا الكتاب « وهو بديع في بابه مشتمل على أنواع :

الأول : "فيه أحاديث حكيمية كأحاديث الشهاب" ⁽¹³⁾ "وسراج المهتدين"⁽¹⁴⁾ لابن العربي⁽¹⁵⁾ . والنوع الثاني منه: الكليات الفقهية على جملة أبواب الفقه في غاية الإفادة، والثالث: في قواعد وأصول، والرابع: في اصطلاحات وألفاظ⁽¹⁶⁾.

فمن خلال كلام المقرئ الحفيد يتضح لنا أن الكتاب تضمن أحاديث نبوية وكليات فقهية وقواعد حكيمية، وألفاظا حكيمية مستعملة في الأحكام الشرعية ولقد راعى المقرئ رحمه الله في ترتيبه للكتاب تقديم الأقرب فالأقرب إلى فهم والتحصيل، يقول رحمه الله في مقدمه الكتاب مبينا أقسامه : « ورتبته على أربعة أقسام :

الأول: الأحاديث النبوية، ويشتمل منها على خمسمائة .

الثاني: في الكليات الفقهية، ويشتمل منها على مثل ذلك.

الثالث: في القواعد الحكيمية، ويشتمل منها على مائتين تمام كلم الشهاب.

الرابع: في الألفاظ الحكيمية المستعملة في الأحكام الشرعية جعلته وزانا لباب الأدعية، وآثرت في هذا الترتيب تقديم الأقرب فالأقرب إلى الفهم والتحصيل، وسألت الله عز وجل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل⁽¹⁷⁾.

(11) نفسه (ص35).

(12) نفسه (ص33).

(13) كتاب "الشهاب في المواعظ والآداب" لمحمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 454هـ، أورد فيه ألف كلمة ومائتي كلمة من قصار الأحاديث النبوية في الحكم والمواعظ والوصايا والأذكار، وهو مطبوع. المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص 12) .

(14) مطبوع حققه الشيخ محمد بوخزة بتطوان، ولقد أثبت نسبه لابن العربي كل من ابن فرحون والمقرئ الحفيد، عمل من طب لمن حب، (ص12).

(15) هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، علم الأعلام وباهر الألباب، ولد سنة 468هـ، من آثاره: أحكام القرآن، المسالك في شرح الموطأ، عارضة الأحوذني و غيرها ، توفي سنة 543هـ. ينظر: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس المقرئ التلمساني، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تخ: مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد العظيم شلبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، (د.ط.)، 1358هـ-1939م، (92/3-95)، وعبد الحلي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تخ: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط1، 1406هـ-1986م، (141/4).

(16) المقرئ، فح الطيب، (285/5).

(17) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص35-36).

ثانياً: منهجه في الكتاب:

- أما عن المنهج الذي اتبعه الإمام المقرئ رحمه الله في تأليفه للكتاب فيمكن أن نجمله في النقاط التالية:
- بين رحمه الله في المقدمة السبب الذي دفع به لتأليف الكتاب، وهذا ما ذكرناه سابقاً.
 - انتقى رحمه الله أحاديث نبوية من مختلف أبواب الفقه شملت أبواب العبادات (الوضوء-الصلاة - الزكاة - الصيام - الحج) ثم المعاملات (النكاح - البيوع -الجنایات والحدود)⁽¹⁸⁾.
 - أغلب الأحاديث التي انتقاها صحيحة، مروية في الكتب المعتمدة كالصحيح والسنن.
 - كثيراً ما يعزو الأحاديث الواردة في الكتاب لمسلم، ولو كان الحديث في البخاري، وهذا جرياً على عادة المغاربة الذين يفضلون مسلماً على البخاري⁽¹⁹⁾.
 - يهتم أحياناً بدرجة الحديث حيث يضع اللفظ "صحيح" بآخره وخاصة إذا كان الحديث مخرجاً في سنن الترمذي، ومن ذلك حديث: <<ما بين المشرق والمغرب قبلة >>⁽²⁰⁾ "صحيح".
 - وحديث <<إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه >>⁽²¹⁾ "صحيح"، وحديث: <<إذا نعت أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه >>⁽²²⁾.
 - أورد رحمه الله الكليات الفقهية والقواعد الحكيمة في أغلب الكتاب مجردة من غير تفصيل ولا تمثيل ومن ذلك قوله في الكليات الفقهية:
«1- كل ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور إلا القليل بنجاسة على المشهور.
2- كل ماء تغير قراره أو ما تولد فيه من الحيوان أو ما جاوره فكغيره، وإلا فطهور
3- كل حيوان طاهر...»⁽²³⁾.

(18) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص11).

(19) نفسه، (ص19).

(20) أخرجه الترمذي [كتاب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة]، حديث رقم 342، الإمام الحافظ عبد الرحمان المباركفوري، تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت (1415هـ - 1995م)، (278/2)

(21) أخرجه الترمذي [كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإضطجاع بعد ركعتي الفجر]، حديث رقم: 420، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الإمام، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية - بيروت، (د.ط.)، (د.ت.)، (412/2).

(4) أخرجه الترمذي [كتاب الصلاة، باب ما جاء في من ينعت يوم الجمعة]، حديث رقم 379، الإمام الحافظ عبد الرحمان المباركفوري، تحفة الأحوذى، (64/3).

(5) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص52).

(6) نفسه، (ص95-96).

- مزج رحمه الله بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فلم تأت القواعد مرتبة في كل قسم على حدة، بل جاءت القواعد الفقهية والقواعد الأصولية متداخلة فيما بينها، ولا ندري ما السبب في هذا التداخل، وهذا ما أكدته محقق الكتاب، حيث يقول: «عدم قصر كل قسم على النوع الذي يتضمنه مثلا قسم بالقواعد الشرعية، وقسم بالقواعد الفقهية، وقسم بالقواعد الأصولية، بل مزج بينها، ولا أدري السبب في ذلك»⁽²⁴⁾.

ومثال ذلك ما جاء في قوله:

«الكفر مجد شيء مما علم محيي محمد - صلى الله عليه وسلم - به بالضرورة، وقيل مطلقا، لأن الإيمان التصديق بجميع ذلك على الوجهين، وقيض الإيجاب الكلي السلب الجزئي».

- الشك في المقتضى يمنع الحكم إجماعا بخلاف المانع وفي الشرط قولان⁽²⁵⁾.

حيث أورد تعريف الكفر وهو تعريف لحد فقهي ثم أورد تحته القاعدة الأصولية "الشك في المقتضى...".

وكذلك ما جاء في ذكره للقاعدة الفقهية: «4-الأصل براءة الذمة»⁽²⁶⁾.

أورد بعدها العديد من القواعد الأصولية: «5-الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو استصحاب الحال حتى يظن، وقيل: يوقن».

- الأصل: استصحاب الواقع، وهو عكسه.

- الأصل: الحقيقة لا مجاز.

- الأصل: الانفراد لا الاشتراك...⁽²⁷⁾.

ثالثا: بعض القواعد الأصولية الواردة في كتاب "عمل من طب لمن حب":

لقد أورد الإمام المقري رحمه الله بعض القواعد الأصولية في كتابه "عمل من طب لمن حب" ضمن القسم الثالث من كتاب "القواعد الحكيمة" وضمن القسم الرابع منه "الألفاظ الحكيمة المستعملة" ونورد بعضا من هذه القواعد كما جاءت مرتبة في الكتاب يقول رحمه الله:

«-الأصل: بقاء ما كان على ما كان، وهو استصحاب الحال حتى يظن وقيل: يوقن

-الأصل: استصحاب الواقع، وهو عكسه.

-الأصل: الحقيقة لا مجاز.

-الأصل: الانفراد لا الاشتراك.

-الأصل: التعميم لا التخصيص.

-الأصل: الإطلاق لا التقييد.

(24) المقري، عمل من طب لمن حب، (ص 20).

(25) نفسه، (ص 150).

(26) المقري، عمل من طب لمن حب، (ص 142).

(27) نفسه.

- الأصل: التأسيس لا التأكيد.
- الأصل: البقاء لا النسخ.
- الأصل: الاستقلال لا الإضرار.
- الأصل: التأصيل لا الزيادة.
- الأصل: الترتيب لا التقديم والتأخير.
- الأصل: التساوي لا الرجحان و لا الاختصاص.
- الأصل: الاجتماع لا التعارض.
- الأصل: الارتجال لا النقل.
- الأصل: البيان لا الإجمال.
- الأصل: الظهور لا التأويل.
- الأصل: حمل اللفظ على عرف مطلقه ، والخاص مقدم على العام «(28)
- إلى أن يقول :
- الأصل: عدم المعارض.
- الأصل: تقدم السبب والشرط على الحكم ، فإن تقدم على السبب بطل ، وعلى الشرط قولان «(29).
- إلى أن يقول:
- «- الأصل: كون الأمر للوجوب أعني: افعل و لتفعل
- الأصل: كون الأمر للإجزاء، أعني: أن الإتيان بالمأمور به على أمر به يبرئ الذمة.
- الأصل: كونه للفور عند المالك، أعني الأول أزمته التمكن من الامتثال، وقيل لمطلق الفعل، وهو الصحيح.
- الأصل: كونه للتكرار عنده، وفيه ما في الفور، فإن علق على علة فالتكرار وشرط قولان.
- الأصل: كون الأمر بمعين نهبي عن أضداده ، لكن من المعنى بخلاف النهبي وإن كان الفور والتكرار.
- الأصل: كون النهبي للتحريم، أعني لا تفعل.
- الأصل: كونه الفساد «(30).

(28) المقري، عمل من طب لمن حب، (142-143).

(29) نفسه، (ص 143).

(30) المقري، عمل من طب لمن حب، (ص 143-144).

- «- استدامة الأمر هل هي كابتدائه أو لا ؟»⁽³¹⁾.
- «- إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحها إن قدر الجمع وقد يختلف في ذلك»⁽³²⁾.
- «-الراجح أو الأرجح متقدم على غيره»⁽³³⁾.
- «- التقليد (وهو الإتيان لا لدليل شرعي) حرام بخلاف الاستفتاء فهو حكم على المجتهد»⁽³⁴⁾.
- «- القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد تمنع من الإتيان»⁽³⁵⁾.
- «- كلما أمكن انفصال جهتي الحكيم المتضادين وجب اعتبارهما وإلا تناقضا»⁽³⁶⁾.
- «-الدليل العقلي مقدم على النقلي فلا تعارض بينهما كلقطي والظني، ويجب التأويل، إن إذن فيه أو السكوت وتسليم العلم إلى ناصبها على الأصح، والحق أن النقلي قد يفيد العلم، وفيه خلاف»⁽³⁷⁾.
- «- حماية الذرائع القريبة الثابتة بخلاف البعيدة ومذهب مالك حماية المتوسطة»⁽³⁸⁾.
- «- الشك في المقتضى يمنع الحكم إجماعا بخلاف المانع، وفي الشرط قولان»⁽³⁹⁾.
- «- يدخل التخصيص والتقييد في الدلالات الثلاث خلافا لأي حنيفة في الالتزام بالنية»⁽⁴⁰⁾ «لا يكون التخصيص إلا مع التناقض وإلا فالخاص مؤكد لحكم العام في البعض بعكس التقييد»⁽⁴¹⁾.
- «- دلائل العموم: أساء الشرط، والاستفهام والموصولات والجمع»⁽⁴²⁾.
- «- دلائل العلة: النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر و الطرد وتنقيح المناط وفي بعضها خلاف»⁽⁴³⁾.

(31) نفسه، (ص 144).

(32) نفسه، (ص 147).

(33) نفسه، (ص 148).

(34) نفسه.

(35) نفسه.

(36) نفسه.

(37) المقرري، عمل من طب لمن حب، (ص 149).

(38) نفسه.

(39) نفسه.

(40) نفسه.

(41) نفسه.

(42) نفسه، (ص 152).

(43) نفسه.

«- دلائل سقوطها، النقض وعدم التأثير والقلب والدور بالموجب والفرق وقدهه وقدح عدم العكس مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين مستقلتين والمختار خلافه»⁽⁴⁴⁾.

«إن اتحد حكم المطلق والمقيد وسببها حمل المطلق عليه وإن اختلفا لم يحمل وإن اتحد أحدهما فقولان، مذهب مالك حمل»⁽⁴⁵⁾.

«إذا جرى اللفظ على غاب الأمر أو ظهر سبب تخصيصه بالذكر، فلا معتبر بمفهومه المخالف إجماعاً وإلا فقول مالك القول به، وخولف في بعض أنواعه والأكثر ينفي عنه مفهوم الاسم»⁽⁴⁶⁾.

«الاستثناء جائز ما اتصل حكماً ولم يستغرق»⁽⁴⁷⁾.

«- الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به على الأصح خلاف التبليغ»⁽⁴⁸⁾.

«إذا أطلق الأمر المطلوب فعلى ممكن الوجود مطابق للماهية المشتركة وقيل نفس الماهية»⁽⁴⁹⁾.

«- مفهوم الموافقة تنبيه لا قياس على الأصح، وإن كان بالمساواة»⁽⁵⁰⁾.

«إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافاً للحنفية»⁽⁵¹⁾.

«القطعي المتن الظني الدلالة، مقدم على الظني المتن القطعي الدلالة عنده خلافاً للشافعي قال: إنما هي أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع»⁽⁵²⁾.

«- مالك: العمل أثبت من الحديث»⁽⁵³⁾.

«- فعله عليه السلام غير الجبلي والمختص والمبين إن علمت صفته فأتمته مثله، وقيل في العبادات، وقيل كما لم تعلم وفيه الوجوب والندب، وهو مذهب الشافعي والإياحة ونسبت إلى مالك، والمختار إن ظهر قصد القرينة فندب وإلا فمباح»⁽⁵⁴⁾.

(44) نفسه.

(45) نفسه.

(46) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص152).

(47) نفسه، (ص153).

(48) نفسه.

(49) نفسه.

(50) نفسه، (ص154).

(51) نفسه.

(52) نفسه.

(53) نفسه.

(54) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص154).

- «- يقبل الخبر الواحد فيما تعم به البلوى خلافا لبعض الفقهاء»⁽⁵⁵⁾.
- «- يترجح عمل الصحابي لما رواه، ما لم يخالف الظاهر فقولان، أما النص فالحق اتباعه لصعوبة النسخ»⁽⁵⁶⁾.
- «- إذا كان الخبر مخالفا للقياس من كل وجه فرواية المدنيين تقديمه كالشافعي، وغيرهم تقديم القياس كالنعمان»⁽⁵⁷⁾.
- «- إذا اختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصل حكم فهل يختص بعرضه إلا بدليل ويتعداه تقليلا لمخالفة الأصل؟ قولان».
- إذا علمت الأمة زمن الانضباط وعدم تقرر المذاهب بفتيا أو بحكم وسكنوا فكما لوا وافقوا على الأصح.
- إحداه قول بعد قولين مخرج عنها بالكلية ممنوع وقيل مطلقا بخلاف الدليل والتأويل والحكم في متجدد.
- إجماع العصر الثاني على أحد قولين الأول وبعد استقرارهما إجماع على الأصح كما لو لم يستقر الخلاف باتفاق.
- لا يصح التمسك بالإجماع في الأخذ بالأقل على الصحيح لنفي الزيادة لغيره. - يثبت الإجماع بما يثبت به الخبر ويقدم مدعى الخلاف على مدعيه كالمثبت مع النافي.
- لا يثبت حكم الناسخ قبل تبليغه على الأصح ولا حكم العزل قبل وصوله كذلك.
- نقض الجزاء والشرط نسخ لهما لا للكل والمشروط على الأصح وفي زيادتها أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة خلاف.
- المختار أن رفع حكم الأصل رفع لحكم الفرع بخلاف اللفظ والفحوى.
- لا يجوز رفع الفحوى دون أصله بخلاف الفرع على الأصح فيها.
- الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.
- الجمهور يجوز نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالخبر المتواتر والمثل بمثله، بخلاف المتواتر بالآحاد على الصحيح.
- يجوز النسخ قبل وقت الفعل وإلى غير بدل وبأثقل والأمر المقيد بالتأييد بخلاف خبر بقاء الوجوب وفيها خلاف.
- يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس ونسخها معا والتكليف بالإخبار بتقيضه بخلاف الخبر المحض ولو تغير وفيها خلاف.
- كل معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل.
- الوصف إن كان منضبطا لم يجز التعليل بالحكمة والاقولان.
- كل تأويل لا يقبله اللفظ أو لا معارض لظاهر لفظه مساو أو أقوى، باطل.
- مذهب مالك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت خلافه.
- يجري القياس في الحدود والكفارات خلافا للحنفية ولا يجري في الأسباب، ولا فيما طريقه الخلقة والعادة أو لا يتعلق به عمل.

(55) نفسه، (ص155).

(56) نفسه.

(57) نفسه.

- الاستحسان يعتمد دون مفسده أو جلب مصلحة لا يترتبان على مقتضى النص أو القواعد فيوجب استثناء صورة منها بمقتضى موجب الدرء والجلب في الجملة، إلا أنه لا يطرد فلا يتعدى فلم يصب من منع منه الشاهد لحال الحكم من حاكم أو مفت ولا من جعله له مذهبا في جنس النازلة وألزم مقلده اتباعه عموما.
- يجوز خلو بعض الوقائع من الأحكام وإن منع لم تتعين المصلحة المرسله لإثباتها ولا دليل عليها فلا تثبت ومذهب مالك أنها حجة، وقيل إن كانت الكلية قطعية ضرورية.
- الحكم في مسائل الاجتهاد تابع لظن المجتهدين فكل مجتهد مصيب، وقيل لكل واقعة حكم معين في نفس الأمر فالمصيب واحد.
- الجواب غير المستقل تابع، والمستقل إن كان عاما فعلى ظاهره وإن ورد على الخاص، خلافا للشافعي وإلا اختص.
- العام المخصص مجازا على الأصح، حجة عند الأكثر.
- يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه ومجازاته وفي النوعين جميعا وخالف الحنفية⁽⁵⁸⁾.

ويمكن أن نستخلص أن كتاب المقرئ رحمه الله "عمل من طب لمن حب" كتاب تضمن أحاديث أحكام وقواعد فقهية و قواعد أصولية وحكما لأهل العلم، حيث أورد رحمه الله جملة من القواعد الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية متبعا في ذلك طريقة المتكلمين في تناوهم للمسائل الأصولية، ولقد أوردتها في القسم الثالث من الكتاب المسمى "بالقواعد الحكمية"، يقول رحمه الله: «هذا كتاب "عمل من طب لمن حب" ضمنته من أحاديث الأحكام أصحها، ومن كلياتها أصلحها، ومن قواعدها أوضحها، ومن حكمها أملحها...»⁽⁵⁹⁾.

خاتمة:

الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على نبيه محمد، تم بحمد الله هذا البحث والذي توصلنا فيه إلى مجموعة من النتائج نذكرها كالاتي:

- أن الإمام المقرئ كان حاذقا وكان عالما في زمانه وذلك من خلال توليه لعدة مناصب-الفتوى، القضاء، التدريس، التأليف.
- أن كتاب عمل من طب لمن حب كتاب غني بمختلف الفنون فهو يشمل عدة علوم (القواعد الفقهية والأصولية، الحديث، كليات المسائل الفقهية)، فهو يسهل لطالب العلم المادة العلمية ويلخصها له حتى يتجنب عناء شرح كتب المتقدمين.
- ازدهار الحركة العلمية في عصر الدولتين المرينية والزيبانية التي عاصرها الإمام المقرئ، وكثرة الرحلات العلمية من أجل أخذ العلم من أفواه العلماء ممها بعدت الأمصار.

قائمة المصادر والمراجع:

- ابن مريم المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986م.
- أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذني شرح جامع الترمذي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1415هـ-1995م.

(58) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص155-157).

(59) المقرئ، عمل من طب لمن حب، (ص35).

- أبو القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي، ابن سيدي إبراهيم الغول، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيبير فونتانة، الجزائر، (د.ط.)، 1324هـ-1906م.
- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، القواعد، تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ص(72-79).
- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، عمل من طب لمن حب، ويليهِ كليات المسائل الجارية عليها الأحكام للمكناسي، تحقيق أبي فضل بدر بن عبد الله الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م.
- أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1388هـ/1968م.
- شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت:1167هـ)، ديوان الإسلام، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1990م.
- شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس المقرئ التلمساني، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تح: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد العظيم شلي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، (د.ط.)، 1358هـ-1939م.
- عبد المحي بن أحمد بن محمد ابن العباد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود الأرنؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، ط1، 1406هـ-1986م.
- لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته حواشيه: حمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1394هـ/1974م.
- محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت:1360هـ)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1424هـ-2003م.
- أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس (ت:1036هـ)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ط2، 2000م.
- عادل نويض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويض للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط2، 1400هـ/1980م.
- محمد عبّد الحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسن بن الإدريسي، المعروف بعبد المحي الكتاني (ت:1382هـ)، فهرس الفهارس والأثبتات ومعجم المعاجم والمشيوخ والمسلسلات، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1982م.